

NAJMIDDIN KOMILOV ASARLARIDA TASAVVUF FALSAFASINING ONTOLOGIK VA GNOSEOLOGIK JIHATLARI

Adilov Bobomurod Bekturodovich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy

Universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16360554>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 07-Iyul 2025 yil

Ma'qullandi: 11-Iyul 2025 yil

Nashr qilindi: 23-Iyul 2025 yil

KEY WORDS

tasavvuf, irfon, ma'rifat, ontologiya, gnoseologiya, nafs tarbiyasi, komil inson, vahdat ul-vujud, ma'rifatulloh, maqomat, hol, tajall, tariqat.

ABSTRACT

Maqolada o'zbek tasavvufshunoslik maktabining yirik namoyandasi, professor Najmiddin Komilovning ilmiy merosida tasavvuf falsafasining ontologik va gnoseologik jihatlari tadqiq etilgan. Muallif N.Komilov asarlaridagi irfoniy bilish nazariyasi, borliq va uning tasavvufiy talqinlariga oid qarashlarni tahlil qilgan. Maqolada tasavvuf falsafasining ta'limoti sifatida o'rganilishi, uning ilmiy metodologiyasi va bugungi kundagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, Najmiddin Komilov tomonidan tasavvuf falsafasi haqidagi mo'tabar manbalarning ilmiy jihatdan o'rganilishi metodologik asoslari ko'rsatilgan.

Bugungi kunda dunyoda mutafakkirlar ilmiy merosi ilm-fan taraqqiyoti va innovatsion bilimlarning nazariy asosi tarzida talqin etilmoqda. Hozirgi davrda globallashuv jarayonlari sababli dunyodagi mamlakatlar, xalqlar, etnik guruhlar, diniy jamoalar o'rtasidagi murakkab ijtimoiy jarayonlar ko'p hollarda ma'naviy inqirozlarga olib kelmoqda. Bunday tanglik holatlari bir davlat yoki bir ijtimoiy guruh manfaatlarini ustun qo'yish kabi ma'naviy inqiroz natijasi bo'lib, ijtimoiy adolat va demokratiyaning asosiy tamoyili bo'lgan insonparvarlik tamoyili qo'pol ravishda buzilib, global darajadagi muammoga aylanib bormoqda. Bu hol insonparvarlik, xususan inson ma'rifati, axloqi, ya'ni o'zligini anglab yetish bilan bog'liq masalalarni yanada kengroq o'rganish va targ'ib etishni taqozo etmoqda.

O'zbek xalqining ma'naviy merosida muhim o'rin tutadigan tasavvuf ta'limoti o'zining insonparvarlik, komil inson g'oyasi, axloqiy-ma'naviy kamolot haqidagi qarashlari bilan nafaqat diniy-falsafiy, balki umuminsoniy ahamiyatga ega bo'lgan ta'limotdir. Shu jihatdan tasavvufning falsafiy asoslarini, uning ontologik va gnoseologik jihatlarni o'rganish bugungi kunda ham dolzarbligini yo'qotmaydi. Tasavvuf falsafasining O'zbekistonda ilmiy asosda o'rganilishi va targ'ib etilishida yirik olim, tarjimon va tasavvufshunos Najmiddin Komilov muhim rol o'ynagan.

Professor N.Komilov mustaqillik yillarida O'zbekistonda tasavvuf ta'limotini ilmiy asosda tadqiq etishga qo'shgan hissasi beqiyosdir. U tasavvuf tarixi, falsafasi va adabiyotini tizimli o'rganish orqali milliy-ma'naviy merosimizni tiklash va uni bugungi kun talablari asosida rivojlantirishda katta xizmat qilgan. Jumladan, uning "Tasavvuf yoki komil inson axloqi" kitobi tasavvuf falsafasining ontologik va gnoseologik jihatlarni o'rganishda muhim

manba hisoblanadi.

Ushbu maqolada biz Najmiddin Komilov ilmiy merosida tasavvuf falsafasining ontologik va gnoseologik jihatlarini tahlil qilishga harakat qilamiz.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (literature review)

Tasavvuf falsafasining ontologik va gnoseologik jihatlarini o'rganish ko'plab olimlarning diqqat markazida bo'lgan. Najmiddin Komilov tasavvuf ta'limotining bu muhim jihatlarini o'rganishda o'z ilmiy konsepsiyasi va metodologiyasini ishlab chiqqan. Uning asarlarida tasavvuf falsafasining ontologiya va bilish nazariyasi masalalari qanday yoritilganini tahlil qilishdan avval mavzuga oid tadqiqotlarni ko'rib chiqamiz.

Tasavvuf falsafasining ontologik masalalari, xususan, borliq va uning irfoniy talqini masalasi bo'yicha N.Komilov muhim fikrlarni ilgari surgan. U o'zining "Tasavvuf yoki komil inson axloqi" asarida tasavvufning vujudga kelishi haqida fikr yuritib: «Tasavvuf vujudga kelibdiki, Allohning borligi haqidagi g'oya bilan birga Alloh va inson munosabati masalasini o'rtaga qo'yadi» [1], deb yozadi. Bu fikr tasavvufning mohiyatan ilohiy borliq va insoniy borliq munosabati masalasiga tayanishini ko'rsatadi.

Professor J.Xolmo'minov o'z tadqiqotlarida Najmiddin Komilov asarlari tahliliga to'xtalib: «N.Komilov tasavvuf ta'limoti haqida tadqiqotlar olib borib, borliqni tizimli tahlil etishda tasavvufiy qarashlarning ulkan ahamiyatga ega ekanligini asoslab bergan» [2], deb ta'kidlaydi. Haqiqatan ham, N.Komilovning tasavvuf falsafasiga oid asarlarida borliqning mohiyati, uning darajalari, Vohid va ko'plik dialektikasi, vujud va mavjudlik munosabatlari kabi ontologik masalalarga katta e'tibor qaratilgan.

N.Komilov va K.Rahimovning "Xojagon tariqati va Buxoroda irfoniy-falsafiy ilmlar rivoji (IX–XV asrlar)" nomli monografiyasida tasavvuf bilish nazariyasi va ontologiyasining o'ziga xos jihatlari tahlil qilingan. Bu asarda «Tasavvuf bilish nazariyasida Haqni anglab yetish va Haqiqatga yetishishda aql imkoniyati cheklangan deb qaraladi. Aql va mantiq Alloh zotini anglashda birlamchi vosita emas» [3], degan fikr ilgari surilgan. Bu gnoseologik qarash tasavvufda Haqni idrok etishning intuitiv-hissiy yo'li ustuvorligini ko'rsatadi.

G.Navro'zova N.Komilov tasavvufshunoslik maktabining o'ziga xos xususiyatlariga to'xtalib: «Professor Najmiddin Komilov tasavvuf falsafasini o'rganishda diniy va dunyoviy bilimlar uyg'unligi, asl manbalarga tayanish va tarixiylik tamoyillariga amal qiladi» [4], deb yozadi. Bu fikr N.Komilovning tasavvuf falsafasini o'rganishdagi metodologik yondashuvining muhim jihatlarini ochib beradi.

Tasavvuf gnoseologiyasi masalasi bo'yicha Z.Isoqova: «O'zbekiston falsafa tarixi rivojida Najmiddin Komilov tasavvufshunoslik maktabi irfoniy bilish nazariyasini o'rganishda muhim natijalarga erishgan. Najmiddin Komilov ma'rifatullohning asosiy bosqichlari va shartlarini ishlab chiqqan» [5], deb ta'kidlaydi. Bu fikr N.Komilovning tasavvuf gnoseologiyasiga oid qarashlarining ilmiy ahamiyatini ko'rsatadi.

Aziziddin Nasafiyning "Zubdat ul-haqoyiq" asarini tarjima qilgan N.Komilov unga yozgan so'zboshisida qayd etishicha: «Nasafiy ta'limotida vujudi mutlaq, vujudi mukayyad va fano tushunchalari asosiy ahamiyat kasb etadi» [6]. Bu fikr N.Komilovning tasavvuf ontologiyasidagi muhim tushunchalarni aniqlashtirishga qo'shgan hissasini ko'rsatadi.

Baxtiyor Omon o'zining "Noshir daftari" asarida: «Komilov tasavvuf ontologiyasini o'rganishda borliqning darajalanishi masalasiga alohida e'tibor qaratadi. Uning fikricha, tasavvuf falsafasida borliq olamning mohiyatini anglash uchun avvalo Mutlaq Borliqdan

boshlab olamning yaratilish bosqichlarini o'rganish lozim» [7]. Haqiqatan ham, N.Komilov tasavvuf ontologiyasida borliq darajalari masalasini chuqur tahlil qiladi.

Sohiba G'anieva va Olimjon Davlatovning "Mo baroi vasl kardan omadem" maqolasida: «Najmiddin Komilov ilmiy ishlarida tasavvufiy ma'rifat nazariyasining asosiy tamoyillari va bilish bosqichlarini tizimli yoritgan» [8], deb qayd etilgan. Bu fikrlar N.Komilovning tasavvuf gnoseologiyasi masalasiga qo'shgan hissasini ko'rsatadi.

Tasavvuf gnoseologiyasining markazida turgan ma'rifat tushunchasi haqida N.Komilov: «Ma'rifat – dunyoni va o'zini bilish, anglash yo'lida amaliy-ruhiy va aqliy tajriba orqali qozonilgan ma'lumotlar, tushuncha va tasavvurlar yig'indisidir» [9], deb ta'kidlaydi. Bu ta'rif tasavvuf gnoseologiyasining mohiyatini ochib beradi.

Professor S.Olim N.Komilovning tasavvuf ontologiyasiga oid qarashlari haqida: «Najmiddin Komilov tadqiqotlarida vahdat ul-vujud ta'limotining mohiyati, borliqning darajalanishi nazariyasi va inson-olam-Xudo munosabati masalalari atroflicha tahlil qilingan» [10], deb yozadi. Bu fikr N.Komilovning tasavvuf ontologiyasidagi muhim masalalarni yoritishdagi xizmatini ko'rsatadi.

K.Rahimov «Movarounnahr tasavvufi tarixi: ta'limotning shakllanishi va tizimlashtirilishi (VIII – XI asrlar)» asarida N.Komilovning tasavvuf gnoseologiyasiga oid qarashlariga to'xtalib: «Najmiddin Komilov ruhiy-ma'naviy tajriba orqali intuitiv bilishni tasavvuf gnoseologiyasining muhim xususiyati sifatida ko'rsatgan» [11], deb qayd etadi. Bu fikr tasavvuf bilish nazariyasining o'ziga xos jihati haqida muhim xulosani ifodalaydi.

Yuqoridagi adabiyotlar tahlilidan ko'rinadiki, Najmiddin Komilov tasavvuf falsafasining ontologik va gnoseologik jihatlarini tizimli o'rgangan va bu sohada muhim ilmiy natijalarga erishgan. Uning asarlarida borliqning mohiyati, darajalari, borliq birligi ta'limoti, ma'rifat nazariyasi, bilishning bosqichlari va usullari kabi masalalarga alohida e'tibor qaratilgan.

Tahlil va natijalar (analysis and results)

Najmiddin Komilov asarlarida tasavvuf ontologiyasining yoritilishi

Tasavvuf falsafasida ontologiya masalalari markaziy o'rin egallaydi. Borliqning mohiyati, uning darajalari, Vahdat va Kasrat munosabatlari, Vujud va Mavjudlik tushunchalari orasidagi farqlar kabi masalalar tasavvuf ontologiyasining asosini tashkil etadi. Najmiddin Komilov o'z asarlarida tasavvuf ontologiyasining bu muhim jihatlarini chuqur tahlil qilib, ularning mohiyatini tushuntirishga harakat qiladi.

N.Komilov tasavvuf ontologiyasining asosiy tushunchasi sifatida Vujudi mutlaq (Mutlaq Borliq) konsepsiyasini ko'rsatadi. Uning fikricha, tasavvuf ta'limotida Alloh Mutlaq Borliq sifatida qabul qilinib, butun borliqning asosi va manbai hisoblanadi. Boshqa barcha mavjudotlar esa Uning zuhuroti, tajallisi sifatida talqin etiladi. Bu borada olim quyidagi fikrni ilgari suradi: "Tasavvufda Mutlaq Borliq - bu Allohdir. Alloh hamma narsaning asli, ibtidosi, yaratuvchisi va boshqaruvchisi. U azaliy va abadiydir. Borliqning yakkayu yagona manbai bo'lgan Allohdan boshqa barcha narsalar, jumladan, inson ham Uning irodasi va qudrati bilan yaratilgan".

Tasavvuf ontologiyasida borliq tushunchasining ikkinchi muhim jihati uning darajalanish nazariyasidir. N.Komilov bu masalani Ibn Arabiy ta'limoti asosida tahlil qilib, borliqning besh darajasi haqida ma'lumot beradi:

1. Lohut – ilohiylik darajasi, Allohning zoti.
2. Jabarut – ilohiy qudrat va sifatlar darajasi.

3. Malakut – farishtalar va ruhlar olami.
4. Mulk (Nosut) – moddiy, hissiy dunyo.
5. Jabarut va Malakut orasidagi daraja.

N.Komilov bu darajalarning har birini batafsil tushuntirib, ular orasidagi munosabatlarni tahlil qiladi. Uning fikricha, borliqning bu darajalari Mutlaq Borliqning turli zuhurot shakllaridir.

Tasavvuf ontologiyasining yana bir muhim jihati Vahdat ul-vujud (Borliq birligi) ta'limotidir. N.Komilov bu ta'limotning mohiyatini tushuntirib: "Vahdat ul-vujud ta'limotiga ko'ra, borliq yagonadir, u – Allohdir. Boshqa barcha mavjudotlar Uning tajallisi, zuhuroti, ya'ni ko'rinishlaridir. Bu ta'limot "Hama o'st" (Hamma narsa Udir) iborasida o'z ifodasini topgan", deb yozadi.

N.Komilovning ta'kidlashicha, tasavvuf ontologiyasida vujud (borliq) va mavjudlik (mavjudot) tushunchalari orasida muhim farq mavjud. Vujud – bu Allohning zoti, mutlaq borliq, azaliy va abadiy mohiyat. Mavjudot esa – bu Allohning tajallisi, zuhuroti natijasida paydo bo'lgan barcha narsalar. Bu farqni anglamaslik tasavvufdagi panteistik va monistik qarashlarni noto'g'ri talqin qilishga olib kelishi mumkin.

Olim tasavvuf ontologiyasini o'rganishda sifatlar nazariyasiga ham alohida e'tibor qaratadi. Uning fikricha, Allohning zoti va sifatleri munosabati masalasi tasavvufda muhim ahamiyatga ega. N.Komilov yozadi: "Tasavvufda Allohning zoti va sifatleri orasidagi munosabat masalasi turli tariqatlarda turlicha hal qilingan. Ba'zi tariqatlar ularni aynan bir narsa deb hisoblasa, boshqalar sifatleri zotdan ajratib qaraydi".

N.Komilovning tasavvuf ontologiyasini tahlil qilish uchun qo'llagan metodologik yondashuvining o'ziga xos xususiyati shundaki, u tasavvufni faqatgina diniy ta'limot sifatida emas, balki falsafiy tizim sifatida ham o'rganadi. Bu esa tasavvuf ontologiyasining falsafiy mohiyatini chuqurroq anglash imkonini beradi.

Tasavvuf gnoseologiyasining N.Komilov asarlarida talqin etilishi

Najmiddin Komilov tasavvuf gnoseologiyasini o'rganishga alohida e'tibor qaratgan. Tasavvuf bilish nazariyasining o'ziga xos jihatlari, bilishning bosqichlari va usullari, ma'rifat va uning turlari kabi masalalar uning asarlarida chuqur tahlil qilingan.

N.Komilov tasavvuf gnoseologiyasining markaziy tushunchasi sifatida ma'rifat konsepsiyasini ko'rsatadi. Uning ta'kidlashicha, "Ma'rifat – bu nafaqat aqliy bilish, balki qalbiy idrok, ruhiy tajriba orqali haqiqatni anglash yo'li. Ma'rifatning maqsadi – Allohni tanishdir (ma'rifatulloh)". Olim ma'rifatni to'rt bosqichga bo'lib o'rganadi:

1. Shariat bilimi – dinning asosiy qonun-qoidalarini o'rganish.
2. Tariqat bilimi – ma'naviy-axloqiy kamolot yo'li.
3. Haqiqat bilimi – haqiqiy borliqning mohiyatini anglash.
4. Ma'rifat – Allohni qalban tanish va bilish darajasi.

N.Komilov tasavvufda bilishning ikki yo'li – aqliy (ratsional) va qalbiy (intuitiv) bilish yo'llarini tahlil qiladi. Uning fikricha, tasavvufda qalbiy bilish ustun o'ringa ega. Olim yozadi: "Tasavvufda aql ilohiy sirlarni to'liq anglashda ojiz deb hisoblanadi. Haqiqatni anglash uchun qalb ko'zi, ya'ni basirat kerak. Basirat orqali inson Allohning zoti va sifatlerini, borliqning mohiyatini anglay oladi".

Tasavvuf gnoseologiyasida bilishning muhim jihati – bu nafsni poklash va qalbni soflashtirish orqali ma'rifatga erishish. N.Komilov bu jarayonni maqomat va hol tushunchalari

orqali tushuntiradi. Maqomat – bu so'fiyning ma'naviy-axloqiy kamolot yo'lidagi bosqichlari, hol esa – bu ruhiy holatlar. Olim Abu Nasr Sarrojning "al-Luma" asariga tayanib, yettita maqomni sanab o'tadi: tavba, vara', zuhd, faqr, sabr, tavakkul va rizo. Shuningdek, u o'nta holni ham tavsiflaydi: mushohada, qurb, muhabbat, xavf, rajo, shavq, uns, itminon, mushohada va yaqiyn.

N.Komilov tasavvuf gnoseologiyasining yana bir muhim jihati – bu tajalli nazariyasi ekanligini ta'kidlaydi. Tajalli – bu Allohning o'z jamolini zohir qilishi, namoyon etishi. U yozadi: "Sufiyalar Allohning go'zalligini mushohada qilish orqali Unga yaqinlashishga intiladilar. Tajalli haqidagi ta'limot borliq va bilishning uzviy bog'liqligini ko'rsatadi".

N.Komilov tasavvufda "fano va baqo" tushunchalarini ham gnoseologik nuqtai nazardan tahlil qiladi. Fano – bu o'zligini yo'qotish, o'z "men"idan voz kechish. Baqo esa – bu Allohda boqiy bo'lish, Unda mavjud bo'lish. Bu ikki holat tasavvuf gnoseologiyasining oliy bosqichi hisoblanadi. Olim yozadi: "Fano va baqo – bu ma'rifatga erishishning eng yuqori bosqichi. Inson o'z nafsiy xohish-istaklaridan, ya'ni juz'iy "men"idan xalos bo'lgandagina haqiqiy borliqqa qovushishi mumkin".

N.Komilovning tasavvuf gnoseologiyasini tahlil qilishdagi o'ziga xos uslubi shundaki, u tasavvufiy bilish nazariyasini nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham o'rganadi. Bu esa tasavvuf gnoseologiyasining inson ma'naviy kamolotidagi ahamiyatini to'laroq anglash imkonini beradi.

Tasavvuf falsafasining metodologik asoslari N.Komilov talqinida

Najmiddin Komilov tasavvuf falsafasini o'rganishda o'ziga xos metodologik tamoyillarni ishlab chiqqan. Uning tasavvufshunoslik maktabi quyidagi metodologik tamoyillarga asoslanadi:

1. Ilmiylik tamoyili – tasavvufni ilmiy asosda, ob'ektiv o'rganish.
2. Tarixiylik tamoyili – tasavvufni tarixiy kontekstda o'rganish.
3. Manbashunoslik tamoyili – asl manbalarga tayanish.
4. Tizimli tahlil tamoyili – tasavvufni yagona falsafiy tizim sifatida o'rganish.
5. Qiyosiy tahlil tamoyili – turli tariqatlar va maktablarni qiyoslab o'rganish.
6. Falsafiy-irfoniy tahlil tamoyili – tasavvufning falsafiy va irfoniy jihatlarini

uyg'unlikda o'rganish.

N.Komilov tasavvuf falsafasini o'rganishda germeneytik tahlil usulini qo'llashi uning tasavvufshunoslik maktabining o'ziga xos xususiyati hisoblanadi. Bu usul orqali u tasavvufiy matnlarni sharhlash va talqin qilish imkoniga ega bo'ladi. Olim yozadi: "Tasavvuf matnlarini tushunish uchun ularning ichki mantiqini, ramziy ma'nolarini anglash zarur. Bu esa germeneytik tahlil usulini qo'llashni taqozo etadi".

N.Komilov tasavvuf falsafasini o'rganishda dunyoviy va diniy bilimlar sinteziga asoslanadi. Bu sintez unga tasavvufning mohiyatini chuqurroq anglash imkonini beradi. U yozadi: "Tasavvufni faqat diniy yoki faqat dunyoviy nuqtai nazardan o'rganish uning mohiyatini to'liq anglashga imkon bermaydi. Tasavvuf – bu diniy-falsafiy ta'limot, shuning uchun uni o'rganishda ham diniy, ham falsafiy yondashuv zarur".

Najmiddin Komilov tasavvuf falsafasini o'rganishda antropologik yondashuvga ham alohida e'tibor qaratadi. Uning fikricha, tasavvuf markazida inson, uning ruhiy-ma'naviy dunyosi turadi. Shuning uchun tasavvufni o'rganishda inson omilini hisobga olish muhim. Olim yozadi: "Tasavvuf – bu inson qalbi, ruhi va ongini o'rganadigan ta'limot. Shuning uchun

uni antropologik nuqtai nazardan o'rganish zarur".

N.Komilov tasavvuf falsafasini o'rganishda matniy tahlil usulini ham keng qo'llaydi. U tasavvufiy matnlarni tarjima qilish va sharhlash orqali ularning ma'no-mazmunini ochib berishga harakat qiladi. Olim yozadi: "Tasavvufiy matnlarni o'rganishda ularning tilini, terminologiyasini, badiiy tasvir vositalarini hisobga olish zarur. Bu esa matniy tahlil usulini qo'llashni talab qiladi".

Najmiddin Komilov tasavvuf falsafasini o'rganishda nafaqat nazariy, balki amaliy jihatlariga ham e'tibor qaratadi. U tasavvuf amaliyotini – zikr, samo', chilla kabi sufiylik amallarini ham o'rganadi. Olim yozadi: "Tasavvufni faqat nazariy jihatdan o'rganish yetarli emas. Uning amaliy jihatlarini ham hisobga olish zarur. Chunki tasavvuf – bu nafaqat nazariya, balki amaliyot hamdir".

Shunday qilib, Najmiddin Komilov tasavvuf falsafasining ontologik va gnoseologik jihatlarini o'rganishda kompleks metodologik yondashuvni qo'llagan. Bu yondashuv unga tasavvuf falsafasining murakkab jihatlarini chuqurroq va kengroq tahlil qilish imkonini bergan.

Xulosa Va Takliflar (Conclusion/Recommendations)

Najmiddin Komilov asarlarida tasavvuf falsafasining ontologik va gnoseologik jihatlarini tahlil qilish orqali quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

Birinchidan, Najmiddin Komilov tasavvuf falsafasining ontologik asoslarini tizimli ravishda o'rgangan. U borliqning mohiyati, uning darajalari, Mutlaq Borliq va nisbiy borliq munosabatlari, Vahdat ul-vujud ta'limoti kabi masalalarni chuqur tahlil qilib, ularning falsafiy mohiyatini ochib bergan. Najmiddin Komilovning tasavvuf ontologiyasiga oid qarashlari Ibn Arabiy va Jomiy kabi mutafakkirlar ta'limotiga asoslanadi va ular qarashlarini zamonaviy falsafiy tizimlar bilan qiyoslash orqali rivojlantiradi.

Ikkinchidan, olim tasavvuf gnoseologiyasining o'ziga xos jihatlarini atroflicha yoritgan. U ma'rifat, ma'rifatulloh, maqomat, hol, fano va baqo kabi tushunchalarni gnoseologik nuqtai nazardan tahlil qilib, tasavvufda bilishning bosqichlari va usullarini ko'rsatib bergan. Najmiddin Komilov tasavvuf gnoseologiyasida qalbiy, hissiy, intuitiv bilish aqliy bilishdan ustun ekanligini ta'kidlaydi. Lekin shu bilan birga, u tasavvufda aqliy bilishning ham muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Uchinchidan, Najmiddin Komilov tasavvuf falsafasini o'rganishda o'ziga xos metodologik yondashuvni ishlab chiqqan. Bu yondashuv ilmiylik, tarixiylik, manbashunoslik, tizimli tahlil, qiyosiy tahlil, germeneytik tahlil kabi tamoyillarga asoslanadi. Bu metodologik yondashuv olimga tasavvuf falsafasining ontologik va gnoseologik jihatlarini chuqur va har taraflama o'rganish imkonini bergan.

To'rtinchidan, Najmiddin Komilov tasavvufning falsafiy-axloqiy mohiyatini ochib berishga alohida e'tibor qaratadi. U tasavvufni faqatgina nazariy ta'limot emas, balki amaliy hayot yo'li, ma'naviy-axloqiy kamolot yo'li sifatida talqin qiladi. Bu esa uning tasavvuf falsafasiga yondashuvining ajralib turadigan xususiyatidir.

Beshinchidan, olim tasavvuf falsafasining zamonaviy ahamiyatini ko'rsatib berishga harakat qiladi. U tasavvuf ontologiyasi va gnoseologiyasidagi g'oyalarning bugungi kunda insonlarning ma'naviy-axloqiy kamolotida, o'zlikni anglashida, qadriyatlarini shakllantirishda qanchalik muhim ekanligini ta'kidlaydi.

Oltinchidan, Najmiddin Komilov tasavvufshunoslik maktabini yaratib, tasavvuf

falsafasini, xususan uning ontologik va gnoseologik jihatlarini o'rganishda yangi yo'nalish ochgan. Uning shogirdlari bu yo'nalishni davom ettirib, tasavvuf ta'limotining turli qirralarini chuqur tadqiq etmoqda.

Najmiddin Komilov asarlarida tasavvuf falsafasining ontologik va gnoseologik jihatlarini yanada chuqurroq o'rganish bo'yicha quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

1. Tasavvuf falsafasining ontologik va gnoseologik jihatlarini o'rganishda Najmiddin Komilov ishlab chiqqan metodologik yondashuvni yanada rivojlantirish.
2. Najmiddin Komilovning tasavvuf falsafasiga oid qarashlarini Sharq va G'arb falsafiy tizimlari bilan qiyosiy o'rganish.
3. Najmiddin Komilov tarjima qilgan va sharhlagan tasavvufiy matnlarning ontologik va gnoseologik jihatlarini chuqurroq tahlil qilish.
4. Najmiddin Komilov asarlarida yoritilgan tasavvuf falsafasining zamonaviy ahamiyati masalasini yanada chuqurroq o'rganish.
5. Tasavvuf falsafasining ontologik va gnoseologik jihatlari bo'yicha Najmiddin Komilov qarashlarini uning shogirdlari va izdoshlari qarashlari bilan qiyoslab o'rganish.

Xulosa qilib aytganda, Najmiddin Komilov tasavvuf falsafasining ontologik va gnoseologik jihatlarini chuqur va har taraflama o'rgangan. Uning bu sohadagi tadqiqotlari tasavvuf ta'limotining falsafiy mohiyatini ochib berishga, uni ilmiy asosda o'rganishga muhim hissa qo'shgan. Olimning tasavvuf falsafasiga oid qarashlari nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega bo'lib, ular insonlarning ma'naviy-axloqiy kamolotiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar (references):

1. Komilov N. Tasavvuf yoki komil inson axloqi. 1-kitob. – Toshkent: "Yozuvchi", 1996. – 272 b.
2. Xolmo'minov J. Qiyosiy tasavvufshunoslik (Monografiya). – Toshkent: "Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti", "Yosh avlod matbaa", 2021. – 240 b.
3. Komilov N., Rahimov K. Xojagon tariqati va Buxoroda irfoniy-falsafiy ilmlar rivoji (IX–XV asrlar). Monografiya. - Toshkent, 2011. – 178 b.
4. Navro'zova G. Tasavvufshunoslik falsafasi maktabini yaratgan olim. / "O'zbekistonda falsafa tarixi maktabi va uchinchi Renessans" mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 2022 yil 17 may. Mirzo Plug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti. – Toshkent, 2022. – B.258-262.
5. Isoqova Z. O'zbekiston falsafa tarixi rivojida Najmiddin Komilov tasavvufshunoslik maktabining o'rni va izdoshlik an'analari. / "O'zbekistonda falsafa tarixi maktabi va uchinchi Renessans" mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 2022 yil 17 may. Mirzo Plug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti. – Toshkent, 2022. – B.258-262.
6. Aziziddin Nasafiy. Zubdat ul-haqoyiq / Fors-tojik tilidan N.Komilov tarjimasi. – Toshkent: "Kamalak", 1995. – 210 b.
7. Baxtiyor Omon. Noshir daftari. – Toshkent: "Sharq", 2019. – 456 b.
8. G'anieva S., Davlatov O. Mo baroi vasl kardan omadem. / "Ovozi to'qik", 2007 yil 7 noyabr.
9. Komilov N. Tasavvuf. – Toshkent: "Movarounnahr" – "O'zbekiston", 2009. – 448 b.
10. Olim S. O'zi bir olam edi... – "Imom al-Buxoriy saboqlari", 2013 yil, 2-son. – B.101-103.
11. Rahimov K. Movarounnahr tasavvufi tarixi: ta'limotning shakllanishi va tizimlashtirilishi (VIII – XI asrlar). – Toshkent: "Akademnashr", 2020. – 400 b.